

Das Löschen und seine affektiven Aspekte im Personal Information Management

Eine qualitative Untersuchung der Löschpraktiken mit persönlichen Fotografien

Helene Hellmich

Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland

h.hellmich@hu-berlin.de

Abstract

Diese explorative Studie¹ untersucht Löschraktiken mit persönlichen Fotografien und die damit verbundenen affektiven Aspekte. Es wurden qualitative Methoden, insbesondere semi-strukturierte Interviews und Guided Tours verwendet, um die Löschraktiken und die dabei auftretenden affektiven Aspekte bei zwölf Teilnehmenden zu untersuchen. Ziel war es, durch ein tieferes Verständnis Personen gezielt beim Löschen persönlicher Fotografien zu unterstützen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Löschrprozess von Fotografien komplex und iterativ ist und Löschrpraktiken fünf zentrale Aspekte umfassen, die Fragen nach dem *Was*, *Wo*, *Wie*, *Wann* und *Wer* des Löschens abdecken. Außerdem wurden zehn affektive Aspekte identifiziert, die den Löschrprozess begleiten und positiv, neutral oder negativ sein können. Überraschenderweise traten positive affektive Aspekte, insbesondere nach dem Löschen, häufiger auf als negative. Diese Ergebnisse erweitern den derzeitigen Forschungsstand und erlauben eine positivere Sichtweise auf das Löschen als bisher angenommen. Die Studie trägt zum Forschungsfeld des Personal Information Management bei, indem sie das Löschen als Prozess charakterisiert und die zeitliche Dimension affektiver Aspekte beim Löschen hervorhebt. Praktische Empfehlungen für Einzelpersonen, Informationsspezialisten und Softwareentwickler wurden formuliert, um nachhaltigere Informationspraktiken zu fördern und das digitale Wohlbefinden zu verbessern.

1 Der vorliegende Extended Abstract bezieht sich auf eine Masterarbeit, die im Rahmen des Masterstudiengangs Information Science am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin verfasst wurde.

Keywords: Löschen; Löschpraktiken; affektive Aspekte; persönliche Fotografien

1 Kontext

Durch die weitverbreitete Nutzung von Smartphone-Kameras speichern Personen stetig wachsende Sammlungen persönlicher Fotografien. Dies kann sowohl für die Nutzenden als auch für die Umwelt negative Auswirkungen haben, etwa einen erhöhten Speicherplatzbedarf, ein erschwertes Wiederauffinden von Fotografien (Bergman et al. 2023; Whittaker et al. 2010) oder *Information Overload*. Eine aktuelle Studie belegt, dass persönliche Fotosammlungen durchschnittlich 28.040 Fotografien umfassten (Bergman et al. 2023). Für viele Personen stellt das Aufbewahren und die Organisation dieser umfangreichen Sammlungen eine Herausforderung dar, besonders aufgrund eines Mangels an Zeit und Motivation (Bergman et al. 2009; Broekhuijsen et al. 2017; Kirk et al. 2006; Soares/Storm 2022). Das Löschen persönlicher Informationen, vor allem digitaler Fotografien, wird oft als unangenehm empfunden, was häufig dazu führt, dass persönliche Sammlungen unkuratiert bleiben und Fotografien nicht gelöscht werden (Bergman et al. 2023; Broekhuijsen et al. 2017; Soares/Storm 2022; Vitale et al. 2018; Zürn et al. 2018, 2019).

2 Hintergrund

Die Forschung im Bereich Personal Information Management (PIM) befasst sich selten explizit mit dem Löschen von Informationen oder Fotografien. Obwohl Gründe für das Löschen von Fotografien aufgezeigt (Soares 2023; Wolters et al. 2014) und ein Spektrum zwischen Minimalismus und Horten im Löschverhalten identifiziert wurden (Vitale et al. 2018), fehlt in der Literatur eine detaillierte Beschreibung von Löschpraktiken. Außerdem wurde der Zusammenhang zwischen Löschpraktiken und affektiven Aspekten bisher kaum erforscht. In dieser Studie bezeichnet der Begriff *Löschpraktiken* alle Verhaltensweisen, Aktivitäten, Gewohnheiten, Methoden und Strategien, die Personen beim Löschen digitaler Fotografien anwenden. Der Aus-

druck *affektive Aspekte* wird als Oberbegriff verstanden, der Emotionen, Gefühle und Stimmungen umfasst (Jeon 2017; Sander/Scherer 2009; Scherer 2005).

Löschen wird meist mit negativen Emotionen wie Verzweiflung, Kontrollverlust (Alon/Nachmias 2020) oder mangelnder Freude in Verbindung gebracht (Bergman et al. 2023; Broekhuijsen et al. 2017; Vitale et al. 2018; Whittaker 2011; Zürn et al. 2018, 2019). Positive Emotionen, wie Freude, könnten jedoch zu besseren PIM-Praktiken und einem erhöhten Löschverhalten führen (Alon/Nachmias 2022). Außerdem gelten persönliche Fotografien als besonders wertvoll, werden häufig als Teil der Identität angesehen und mit positiven Emotionen assoziiert (Bentley et al. 2006; Cox 2013; Gye 2007; Whittaker 2011). Die Freude an persönlichen Sammlungen kann durch eine aktive Beschäftigung mit der Sammlung (Jones/Ackerman 2016), z. B. durch gezieltes Auswählen (Golsteijn et al. 2012), kleinere Sammlungen (Petrelli/Whittaker 2010) oder das Aufbewahren von Außergewöhnlichem (Lindley et al. 2013) gesteigert werden und hängt somit eng mit dem Löschen von Fotografien zusammen.

3 Motivation

Angesichts des bestehenden Forschungsbedarfs zu Löschpraktiken und affektiven Aspekten wurde das Löschen persönlicher Fotografien als Untersuchungsschwerpunkt gewählt. Ziel war es, ein tieferes und systematischeres Verständnis von Löschpraktiken zu erlangen, da dieser Prozess möglicherweise komplex und nicht einfach binär ist. Außerdem sollte die Bandbreite der mit den Löschpraktiken verbundenen affektiven Aspekte aufgedeckt werden. Dadurch sollte die Möglichkeit geschaffen werden, Menschen zu motivieren, sich stärker mit Löschpraktiken auseinanderzusetzen. Dies wiederum könnte helfen, wertvollere digitale Sammlungen zu schaffen, die Freude an PIM zu erhöhen, das digitale Wohlbefinden zu verbessern und somit nachhaltigere Informationspraktiken zu fördern.

In dieser Studie wurden daher die folgenden zwei Forschungsfragen untersucht:

1. *Welche Löschpraktiken nutzen Personen für ihre persönlichen digitalen Fotografien?*

2. *Welche affektiven Aspekte begleiten diesen Prozess vor, während und nach dem Löschen von Fotografien?*

4 Methode

Es wurde ein qualitativer Ansatz gewählt, da Löschroutinen mit Fotografien und die damit verbundenen affektiven Aspekte bisher nicht umfassend beschrieben und untersucht wurden. Zwölf Teilnehmende wurden mithilfe von semi-strukturierten Interviews und Guided Tours (Thomson 2015, 2018) befragt und direkt beobachtet. Beide Methoden sind für die Erhebung qualitativer Daten gut geeignet und der Selbstbericht gilt als zuverlässige Methode, um affektive Aspekte zu erfassen (Brinkmann 2014; Jeon 2017; Thomson 2015, 2018). Während der Guided Tours löschten die Teilnehmenden eigene Fotos und berichteten, wie sie sich während des Prozesses fühlten. Vor der Datenerhebung wurden zwei Pretests durchgeführt, um den Interviewleitfaden zu testen und den Zeitrahmen abzuschätzen. Alle Teilnehmenden unterzeichneten Einwilligungserklärungen. Die persönlichen Interviews dauerten durchschnittlich 49 Minuten, wobei der praktische Löschvorgang im Rahmen der Guided Tours im Durchschnitt 29 Minuten in Anspruch nahm. Um eine breite Vielfalt von Löschroutinen zu erfassen, wurde eine gezielte Stichprobe, mit möglichst unterschiedlichen Teilnehmenden, verwendet. Die gewonnenen Daten wurden transkribiert und anschließend mittels thematischer Analyse kodiert und in Themen gegliedert (Braun/Clarke 2006).

5 Ergebnisse

Diese Studie konnte eine detaillierte Beschreibung der Löschroutinen mit persönlichen Fotografien herausarbeiten. Fünf zentrale Aspekte, die für Löschroutinen von besonderer Bedeutung waren und das *Was*, *Wo*, *Wie*, *Wann* und *Wer* des Löschroutines abdecken, wurden identifiziert: die Sammlung und ihr Wert, Speicherung und Organisation der Fotografien, der eigentliche Löschvorgang, der Zeitpunkt des Löschens sowie Verhaltenstendenzen der Teilnehmenden. Insgesamt stellte sich das Löschen als komplexer Prozess heraus und Teilnehmende waren grundsätzlich bereit, sich mit dem

Löschen ihrer Fotografien auseinanderzusetzen, um wertvolle Sammlungen für sich selbst und andere anzulegen: „in dem Moment, wo ich auswähle und weglösche, wird das, was übrig bleibt, wertvoller“ (P5).

Bezüglich der zweiten Forschungsfrage berichteten Teilnehmende von einer Bandbreite zehn affektiver Aspekte mit positiver, neutraler oder negativer Valenz. Diese umfassten: *Zufriedenheit*, *Erleichterung*, *Freude*, *emotionale Bindung*, *Gleichgültigkeit*, *Ambivalenz*, *Frustration*, *Bedauern*, *Verlustangst* und *Stimmung*. Die affektiven Aspekte konnten sich sowohl auf die Fotografien als auch auf die Löschroutinen beziehen und wurden vor, während und nach dem Löschen erlebt. Überraschenderweise traten während des gesamten Löschroutines, insbesondere nach dem Löschen, mehr **positive** affektive Aspekte auf (Abb. 1).

Abb. 1 Code-Häufigkeiten affektiver Aspekte vor, während und nach dem Löschen persönlicher Fotografien

6 Limitationen

Aufgrund der qualitativen Vorgehensweise und der begrenzten Teilnehmendenzahl sind die Ergebnisse nicht vollständig generalisierbar. Dies sollte bei der Interpretation und Anwendung der Ergebnisse dieser Studie berücksichtigt werden. Obwohl die Studie nur einen begrenzten Umfang hatte, ist anzunehmen, dass mit zwölf Teilnehmenden die wichtigsten Themen identifiziert wurden, auch wenn keine vollständige Datensättigung erreicht wurde (Guest et al. 2006, 2020). Die Datenerhebung und Interpretation der affektiven Aspekte hatten ebenfalls einige Einschränkungen. So wurde *Stimmung*, obwohl sie nicht im Interviewleitfaden berücksichtigt wurde, von den Teilnehmenden als relevant beschrieben. Außerdem war das Beschreiben von Gefühlen für einige Teilnehmende ungewohnt und der Fokus auf positive affektive Aspekte könnte auf einen Bias sozialer Erwünschtheit zurückzuführen sein. Einige dieser Einschränkungen könnten durch den zusätzlichen Einsatz anderer Methoden, wie Fragebögen oder Tagebücher, gemildert werden.

7 Relevanz und Fazit

Diese Studie konnte zur PIM-Forschung beitragen, indem sie eine umfassende und detaillierte Beschreibung der Löschroutinen mit persönlichen Fotografien erstellte und das Löschen als einen komplexen Prozess (Vitale 2020) und nicht als binär (Sas et al. 2016) oder irreversibel (Zürn et al. 2019) charakterisierte. Die Ergebnisse zeigen, dass das Löschen persönlicher Fotografien ein iterativer Prozess ist, der einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen kann. Darüber hinaus wurden erstmals die zeitlichen Aspekte des Löschens im Zusammenhang mit affektiven Aspekten analysiert. Die Ergebnisse der Studie zeigen eine Zunahme positiver affektiver Aspekte, insbesondere von Zufriedenheit, *nach* dem Löschen. Dies ergänzt frühere Forschungsergebnisse, die einen Zusammenhang zwischen dem Gefühl der Selbstwirksamkeit oder einer größeren Freude an PIM und der Nutzung von mehr Löschroutinen aufzeigten (Alon/Nachmias 2022). Als Gründe für die häufige Nennung positiver affektiver Aspekte können unter anderem der Einfluss von affektiven Aspekten auf die Motivation (Roster/Ferrari 2023) und die besondere emotionale Bindung zu Fotografien genannt werden.

Durch die Synthese der Ergebnisse wurden mehrere Herausforderungen identifiziert, mit denen Personen beim Löschen persönlicher Fotografien konfrontiert sind. Es wurden detaillierte, praxisorientierte Empfehlungen für Einzelpersonen, Informationsspezialisten und Softwareentwickler ausgearbeitet. Ihr Ziel ist es, Menschen zu unterstützen, fundierte Löschentscheidungen zu treffen und persönliche Fotosammlungen anzulegen, die nicht nur für sie selbst wertvoll sind, sondern auch durch kurz- oder langfristiges Teilen Freude bereiten.

Zukünftige Forschung sollte Löschpraktiken und dazugehörige affektive Aspekte langfristig untersuchen, um iteratives Löschen und die Motivationen für das Löschen besser zu verstehen. Langzeitstudien erscheinen vielversprechend, da sich der Wert von Fotografien im Laufe der Zeit und über verschiedene Lebensphasen hinweg verändern kann. Informationswissenschaftliche Forschung kann Menschen dabei unterstützen, nachhaltig und verantwortungsvoll mit persönlichen Sammlungen, wie z.B. Fotografien, umzugehen und auszuwählen, was gelöscht werden kann und was aufbewahrt werden sollte.

Literatur

- Alon, L.; Nachmias, R. (2020): Anxious and frustrated but still competent: Affective aspects of interactions with personal information management. In: *International Journal of Human Computer Studies*, 144 (June). <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102503>
- Alon, L.; Nachmias, R. (2022): The role of feelings in personal information management behavior: Deleting and organizing information. In: *Journal of Librarianship and Information Science*, 096100062210793. <https://doi.org/10.1177/09610006221079357>
- Bentley, F.; Metcalf, C.; Harboe, G. (2006): Personal vs. commercial content: The similarities between consumer use of photos and music. In: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (S. 667–676). <https://doi.org/10.1145/1124772.1124871>
- Bergman, O.; Gutman, D.; Whittaker, S. (2023): It's too much for us to handle – The effect of smartphone use on long-term retrieval of family photos. In: *Personal and Ubiquitous Computing*, 27 (2), 289–298. <https://doi.org/10.1007/s00779-022-01677-x>

- Bergman, O.; Tucker, S.; Beyth-Marom, R.; Cutrell, E.; Whittaker, S. (2009): It's not that important: Demoting personal information of low subjective importance using GrayArea. In: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (S. 269–278). <https://doi.org/10.1145/1518701.1518745>
- Braun, V.; Clarke, V. (2006): Using thematic analysis in psychology. In: *Qualitative Research in Psychology*, 3 (2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Brinkmann, S. (2014): Unstructured and Semi-Structured Interviewing. In: P. Leavy (Hrsg.): *The Oxford Handbook of Qualitative Research* (S. 277–299). Oxford University Press.
- Broekhuijsen, M.; Van Den Hoven, E.; Markopoulos, P. (2017): From PhotoWork to PhotoUse: Exploring personal digital photo activities. In: *Behaviour & Information Technology*, 36 (7), 754–767. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2017.1288266>
- Cox, A. M. (2013): Information in social practice: A practice approach to understanding information activities in personal photography. In: *Journal of Information Science*, 39 (1), 61–72. <https://doi.org/10.1177/0165551512469767>
- Golsteijn, C.; Van Den Hoven, E.; Frohlich, D.; Sellen, A. (2012): Towards a more cherishable digital object. In: *Proceedings of the Designing Interactive Systems Conference* (S. 655–664). <https://doi.org/10.1145/2317956.2318054>
- Guest, G.; Bunce, A.; Johnson, L. (2006): How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. In: *Field Methods*, 18 (1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>
- Guest, G.; Namey, E.; Chen, M. (2020): A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. In: *PLOS ONE*, 15 (5), e0232076. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Gye, L. (2007): Picture This: The Impact of Mobile Camera Phones on Personal Photographic Practices. In: *Continuum*, 21 (2), 279–288. <https://doi.org/10.1080/10304310701269107>
- Jeon, M. (2017): Emotions and Affect in Human Factors and Human–Computer Interaction: Taxonomy, Theories, Approaches, and Methods. In: M. Jeon (Hrsg.): *Emotions and Affect in Human Factors and Human-Computer Interaction* (S. 3 bis 26). Academic Press.
- Jones, J.; Ackerman, M. S. (2016): Curating an infinite basement: Understanding how people manage collections of sentimental artifacts. In: *Proceedings of the International ACM SIGGROUP Conference on Supporting Group Work*, 13–16.Nov. (S. 87–97). <https://doi.org/10.1145/2957276.2957316>
- Kirk, D.; Sellen, A.; Rother, C.; Wood, K. (2006): Understanding photowork. In: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (S. 761–770). <https://doi.org/10.1145/1124772.1124885>

- Lindley, S.; Marshall, C. C.; Banks, R.; Sellen, A.; Regan, T. (2013): Rethinking the Web as a personal archive. In: *WWW 2013 – Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web* (S. 749–759). <https://doi.org/10.1145/2488388.2488454>
- Petrelli, D.; Whittaker, S. (2010): Family memories in the home: Contrasting physical and digital mementos. In: *Personal and Ubiquitous Computing*, 14 (2), 153–169. <https://doi.org/10.1007/s00779-009-0279-7>
- Roster, C. A.; Ferrari, J. R. (2023): Having less: A personal project taxonomy of consumers' decluttering orientations, motives and emotions. In: *Journal of Consumer Affairs*, 57 (1), 264–295. <https://doi.org/10.1111/joca.12499>
- Sander, D.; Scherer, K. (2009): *Oxford Companion to Emotion and the Affective Sciences*. OUP Oxford.
- Sas, C.; Whittaker, S.; Zimmerman, J. (2016): Design for Rituals of Letting Go: An Embodiment Perspective on Disposal Practices Informed by Grief Therapy. In: *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 23 (4), 1–37. <https://doi.org/10.1145/2926714>
- Scherer, K. R. (2005): What are emotions? And how can they be measured? In: *Social Science Information*, 44 (4), 695–729. <https://doi.org/10.1177/0539018405058216>
- Soares, J. S. (2023). Comparing functions of and recollection with recently taken and recently deleted smartphone camera photos. *Applied Cognitive Psychology*, 37 (4), 699–710. <https://doi.org/10.1002/acp.4064>
- Soares, J. S.; Storm, B. C. (2022): Exploring functions of and recollections with photos in the age of smartphone cameras. In: *Memory Studies*, 15 (2), 287–303. <https://doi.org/10.1177/17506980211044712>
- Thomson, L. (2015): The guided tour technique in information science: Explained and illustrated. In: *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 52 (1), (5 S.). <https://doi.org/10.1002/pr2.2015.1450520100135>
- Thomson, L. (2018): The guided tour: A research technique for the study of situated, embodied information. In: *Library Trends*, 66 (4), 511–534. <https://doi.org/10.1353/lib.2018.0015>
- Vitale, F. (2020): *Personal Data Curation in the Cloud Age. Individual Differences and Design Opportunities* [Diss.]. The University of British Columbia.
- Vitale, F.; Janzen, I.; McGrenere, J. (2018): Hoarding and minimalism: Tendencies in digital data preservation. In: *Conference on Human Factors in Computing Systems – Proceedings, 2018* (12 S.). <https://doi.org/10.1145/3173574.3174161>
- Whittaker, S. (2011): Personal information management: From information consumption to curation. In: *Annual Review of Information Science and Technology*, 45, 1–62. <https://doi.org/10.1002/aris.2011.1440450108>

- Whittaker, S.; Bergman, O.; Clough, P. (2010): Easy on that trigger dad: A study of long term family photo retrieval. In: *Personal and Ubiquitous Computing*, 14 (1), 31–43. <https://doi.org/10.1007/s00779-009-0218-7>
- Wolters, M. K.; Niven, E.; Logie, R. H. (2014): The art of deleting snapshots. In: *CHI '14 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems* (S. 2521–2526). <https://doi.org/10.1145/2559206.2581287>
- Zürn, X.; Damen, K.; van Leiden, F.; Broekhuijsen, M.; Markopoulos, P. (2018): Photo Curation Practices on Smartphones. In: A. D. Cheok, M. Inami, T. Romão (Hrsg.): *Advances in Computer Entertainment Technology – 14th International Conference, ACE 2017, London, UK, December 14–16, 2017, Proceedings*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-76270-8>
- Zürn, X.; Broekhuijsen, M.; Van Gennip, D.; Bakker, S.; Zijlema, A.; Van Den Hoven, E. (2019): Stimulating Photo Curation on Smartphones. In: *Proceedings of the 2019 Conference on Human Information Interaction and Retrieval* (S. 255 bis 259). <https://doi.org/10.1145/3295750.3298947>

In: M. Eibl (Hrsg.): Datenströme und Kulturoasen – Die Informationswissenschaft als Bindeglied zwischen den Informationswelten. Proceedings des 18. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2025), Chemnitz, Deutschland, 18.–20. März 2025. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch, S. 468–477.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14925660>